

Управление социальной ответственностью организации на основе стандартов

Бондарь Л.А., к.э.н., президент

Ассоциация по техническому регулированию «АССТР»

Иванова Г.Н., к.э. н., доцент

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Чудиновских И.В., главный специалист

Центр региональных проблем экономики качества ИПРЭ РАН

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития социальной ответственности организаций. Кратко рассматривается эволюция социальной ответственности, дается современная трактовка этого понятия, описываются ее составляющие. Обосновывается необходимость применения системного подхода к управлению социальной ответственностью и описывается предлагаемая авторами система менеджмента социальной ответственности

Ключевые слова: социальная ответственность, риски, стандарты, управление социальной ответственностью.

Annotation. The article is devoted to the development of social responsibility of organizations. The evolution of social responsibility is briefly considered, a modern interpretation of this concept is given, and its components are described. The necessity of applying a systematic approach to social responsibility management is justified and the social responsibility management system proposed by the authors is described

Keywords: social responsibility, risks, standards, social responsibility management

В настоящее время оценка того, как организация влияет на окружающую ее среду и общество, стало важной частью общей оценки организации. Это, без сомнения, отражает общемировой рост понимания того, что устойчивое развитие глобальной социально-экономической системы складывается из устойчивого развития региональных социально-экономических систем, ведущими элементами которых являются организации. Вследствие этого достижения организации в области социальной ответственности могут влиять на многие аспекты ее деятельности, в том числе на ее общественный имидж, привлекательность для инвесторов, работников и заказчиков, создание и развитие благоприятной обстановки на рабочих местах,

Надо отметить, что понятие о социальной ответственности бизнеса, предпринимателя имеет уже давнюю историю. А.И. Гафарова [4] указывает, что ее зарождение относится к началу XIX века. В числе ее инициаторов был английский промышленник, социалист-утопист Роберт Оуэн, много сделавший для улучшения положения рабочих на предприятиях Шотландии. Во многом данная концепция была связана с протестантской этикой, не отрицающей богатство, но указывающей на то, что богатство человека есть особая милость Божья, а, следовательно, он обязан помогать обществу, исполняя таким образом свой христианский долг. В те времена социальная ответственность по преимуществу выражалась в различных формах благотворительности. Однако о массовом ее применении можно говорить только начиная с середины XX века, когда растущее давление профсоюзов, движения в защиту прав потребителей, экологических активистов заставили компании осознать и принять необходимость соблюдения прав человека, экологических норм, участия в жизни сообществ. В дальнейшем обострение конкуренции («борьба за таланты»), поиск новых рынков сбыта,

рост гражданской активности привел к тому, что корпоративная социальная ответственность стала неотъемлемой частью общего корпоративного менеджмента.

В нашей стране развитие социальной ответственности организаций имеет свою специфику. Долгое время сфера социальной ответственности была исключительно прерогативой государства. После же проведения экономических реформ и появления института частной собственности она развивается на партнерских началах государства и бизнеса. Значимым моментом для ее развития стало одобрение в ноябре 2004 года на XIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Социальной хартии российского бизнеса [6], которая развивает международные документы в этой сфере (например, Глобальный договор ООН) применительно к российским реалиям.

В начале под социальной ответственностью понималась главным образом забота организации о своих сотрудниках и забота об охране окружающей среды. Но современная трактовка этого понятия гораздо шире. В частности международные документы подчеркивают, что социально ответственный бизнес освобождается от догмата «прибыль любой ценой» и принимает общечеловеческие ценности в интересах всей планеты [7].

При этом подчеркивается, что поведение организации должно быть этическим и прозрачным. Такое поведение основывается на анализе ожиданий заинтересованных сторон, соответствует действующему национальному законодательству, согласуется с международными нормами. Главной же целью социальной ответственности предприятия в современной трактовке является содействие устойчивому развитию [1].

Исходя из данного определения, можно говорить о том, что основа социальная ответственность организации – это взаимоотношения с заинтересованными сторонами. А поскольку цель любого развития – это повышение качества, то мы можем определить задачу социальной ответственности как повышение качества данных взаимоотношений.

Следовательно, «отправной точкой» социальной ответственности организации является идентификация заинтересованных сторон, то есть граждан или организаций, чьи интересы затрагиваются в ходе ее функционирования, это сделать не так просто, так как в ряде случаев граждане и организации и не подозревают, что являются заинтересованными сторонами. Может быть и обратный случай. Организация может и не знать о всех своих заинтересованных сторонах.

Задачу идентификации облегчает использование международных и отечественных стандартов, в которых уже зафиксированы лучшие практики. Например, согласно стандартам заинтересованными сторонами органов по сертификации являются их заказчики, органы государственной власти, неправительственные организации, потребители и иные граждане [2].

Все они имеют различные мотивы для взаимодействия, как и у органа по сертификации есть различные мотивы для взаимодействия с ними. Однако есть некоторые общие черты. В частности, это взаимодействие может осуществляться для того, чтобы улучшить видение последствий принимаемых решений, увеличить их положительное воздействие, снизить вероятность конфликтов, согласовать интересы различных заинтересованных сторон, определить степень доверия к организации, иметь возможность получать информацию из различных источников, сформировать партнерство.

Задача облегчается тем, что большинство интересов заинтересованных сторон уже отражено в законах, нормативных актах, общепринятых социальных и культурных нормах, национальных стандартах. То есть, строгое следование законодательным и иным нормам в большинстве случаев и означает учет инте-

ресов заинтересованных сторон. Тем не менее, постоянный диалог очень полезен, так как он позволяет совершенствовать цели и приоритеты развития организации.

Иными словами, в социальной ответственности можно выделить две части. А именно, – обязательную (то есть требования нормативно-правовых актов) и добровольную (требования условий добровольно заключенных договоров и благотворительность). (рис.1).. Наиболее наглядным примером второго пути является коллективный договор, заключаемый между руководством предприятия и профсоюзной организацией. На добровольной основе существует и благотворительность (филантропия), то есть некоторые действия, осуществляемые исключительно по собственной инициативе.

Для того, чтобы развитие социальной ответственности происходило эффективно, стандарты предлагают при планировании действий в данном направлении учитывать следующие аспекты:

- управление, то есть смысл, цели и задачи организации в сфере социальной ответственности интегрированы в процесс принятия решений;
- права человека, то есть организация берет на себя обязательства не только самой соблюдать права человека, но и не взаимодействовать с теми, кто их нарушает.
- трудовые права, то есть работа организации происходит в строгом соответствии с законодательством.
- защита окружающей среды, то есть социально ответственная организация делает все, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду.
- деловые отношения, то есть отношения с партнерами строятся на основе этичного и прозрачного поведения.
- защита прав потребителей, что означает, в том числе и предоставление им актуальной и объективной информации, а также возможности быть услышанными.
- участие в жизни местных сообществ, то есть социально ответственная организация стремится стать одним из членов местного сообщества.

Рис. 1. Части социальной ответственности

Таким образом, по мнению авторов, развитие социальной ответственности означает сочетание строгого исполнения норм законодательства с заключением соответствующих договоров, подкрепляемое благотворительной деятельностью в каждой из составляющих социальной ответственности. Разумеется, доля каждой из частей в каждом аспекте будет различной, в зависимости от конкретной специфики.

Легко видеть, что задача социальной ответственности – повышение качества взаимоотношений с за-

интересованными сторонами – весьма сложна и требует для своего решения учет множества факторов. Решать ее можно путем создания и внедрения системы менеджмента социальной ответственности.

Наиболее адекватной основой для разработки такой системы могут служить стандарты на систему менеджмента качества [3] (СМК) и систему экологического менеджмента (СЭМ). В ряде работ, посвященных развитию стандартизации в области социальной ответственности [5], указывается, что в них можно выделить некоторые общие черты, а именно:

- предоставление информации как в формальном, так и не в формальном виде;
- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами (потребителями), принятие их запросов в качестве «отправной точки»;
- принятие качества как приоритета в развитии, принятие этого положения всеми подразделениями компании;
- сходная структура построения разделов стандарта на систему менеджмента (лидерство, ресурсы, мониторинг, измерения, анализ, улучшения и др.).

СМК нацелена на постоянное повышение качества продукции, исходя из запросов потребителей. Аналогично система менеджмента социальной ответственности нацелена на постоянное повышение качества взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

По аналогии с СМК можно построить и функциональную схему системы менеджмента социальной ответственности, основанную на цикле PDCA (рис.2).

Рис. 2. Функциональная схема системы менеджмента социальной ответственности на основе цикла PDCA

В предлагаемой функциональной схеме системы менеджмента социальной ответственности применен риск-ориентированный подход и процессный подход в идентификации, оценке и обработке рисков, связанных с противодействием заинтересованных сторон или просто их бездействием. С учетом лучшей практики управления, когда проблемы решаются до их появления, следует просчитывать подобные риски еще на стадии планирования.

Кратко опишем представленную схему. В начале организация определяет и ранжирует свои заинтересованные стороны (с выделением ключевых). Далее, на этапе «Планирование» происходит идентификация их потребностей (ожиданий). После этого оцениваются риски, что позволяет разработать алгоритмы (процессы) взаимодействия. После этого происходят

предварительные переговоры и закрепление их результатов в соответствующих документах (договорах).

Эти документы служат основой для разработки программ и мероприятий организации. В ходе их реализации осуществляется постоянный сбор данных (оперативный контроль) для проведения (в случае необходимости) корректирующих действий.

После выполнения программ и мероприятий происходит внутренний контроль (анализ со стороны руководства). Его положительный результат дает основание для проведения опроса заинтересованных сторон (потребителей) с целью выяснения уровня их удовлетворенности. Это производится для того, чтобы последующее оценивание результатов было как можно более объективным и полным.

Поскольку одним из принципов менеджмента качества является ориентация на постоянные улучшения, то завершающим этапом являются улучшения в организации. Они планируются исходя из результатов деятельности организации (выполнения планов и программ). Этот этап строится также как и предыдущие, то есть включает в себя планирование, выполнение и контроль.

В результате организация не только удовлетворила ожидания (потребности) заинтересованных сторон, но и внутри самой организации произошли улучшения, которые позволят в будущем выполнять свою задачу более эффективно.

Итогом внедрения системы менеджмента социальной ответственности является управление всеми процессами организации в целях удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон, обеспеченное соответствующими ресурсами и организационной структурой. Иными словами, организация успешно

выполняет взятые на себя обязательства (строго соблюдает законодательные нормы и обязательства, закрепленные в добровольных договорах).

Многолетний опыт применения стандартов на уровне предприятий показал, что управление на их основе эффективно и экономически целесообразно. Универсальность современных методов стандартизации позволяет применять их в разных сферах и на более высоких уровнях управления – регион, страна.

Учитывая вышесказанное, можно предложить использовать описанную схему при управлении процессами социальной ответственности на уровне территорий. Внедрение подходов на основе функциональной схемы системы менеджмента социальной ответственности может быть одним из факторов, способствующих социальной стабильности и социально-экономическому развитию региона, укреплению его международных экономических связей.

Литература:

1. Национальный стандарт ГОСТ Р 2600-2012 «Руководство по социальной ответственности».
2. Национальный стандарт ГОСТ Р 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»
3. Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
4. Гафарова А.И. Исторический аспект развития социальной ответственности бизнеса // «Молодой ученый» - 2013- №6(53)
5. Киселева Л.С. Стандартизация КСО: российские и международные реалии в области устойчивого развития // «Стандарты и качество» - 2012- № 3.
6. Интернет-портал «Корпоративная социальная ответственность» www.ksovok.com/
7. Интернет-портал www.globalcompact.ru/